

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SERIAL KILLERS

ДЕГТЕРЕНКО СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ,

ординатор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АНТАКОВА АЛЕНА АНДРЕЕВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

DEGTERENKO STANISLAV OLEGOVICH,

resident,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

ANTAKOVA ALENA ANDREEVNA,

resident,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREY VASILIEVICH,

Doctor of Medical Sciences, professor,

I.N. Ulianov Chuvash State University.

Статья посвящена анализу особенностей серийных убийц. Рассматриваются статистические данные, сформированные на основании анализа научных работ, а также материалов массовой медиа. Выделены и рассмотрены такие признаки, как: мотивы убийц, социально-демографические характеристики преступника и жертвы, орудия убийств, периоды активности преступников. Проанализировано 48 отечественных преступников с 1974 по 2020 гг., совершивших три и более убийства, разделенных по времени более чем на один месяц. В результате определено процентное соотношение вменяемых и невменяемых лиц среди серийных убийц.

The article is devoted to the analysis of the characteristics of serial killers. The statistical data generated on the basis of the analysis of scientific papers, as well as media materials, are considered. Such signs as: motives of murderers, socio-demographic characteristics of the criminal and the victim, murder weapons, periods of activity of criminals are highlighted and considered. 48 domestic criminals from 1974 to 2020 who committed three or more murders, separated by time by more than one month, were analyzed. As a result, the percentage of sane and insane persons among serial killers has been determined.

Ключевые слова: *серийные убийцы, вменяемые, невменяемые, орудие убийств, мотивы, психические расстройства.*

Key words: *serial killers, sane, insane, murder weapon, motives, mental disorders.*

Актуальность.

Во всем мире убийство считается особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено самое строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы (смертной казни). Причины убийства бывают самыми различными, начиная от стандартных бытовых ссор и заканчивая умышленными преступлениями с изощренными мотивами. Данный деликт совершают лица, независимо от пола и практически в любом возрасте [4].

Большой интерес в настоящее время наблюдается к серийным убийствам [2, 6] – нескладным случаям преднамеренного лишения жизни, разделенных по времени («период охлаждения») более чем на один месяц [5]. Именно этими критериями серийные убийства отличаются от массовых (убийство большого числа людей одновременно или в течение короткого промежутка времени) [3]. Точное количество жертв, являющееся минимальным для установления факта наличия серийного убийцы, в разных источниках различается [5-8]. По мнению многих ученых, все же минимальным количеством для квалификации преступника как серийного является два и более убийства [7, 9, 10].

Целью исследования было изучение особенностей серийных убийц, сравнение вменяемых и невменяемых типов.

Материалы и методы.

В ходе исследования материалов электронных средств массовой информации было проанализировано 48 отечественных преступников с 1974 по 2020 гг. [2; 6], совершивших три и более убийства, разделенных по времени более чем на один месяц [5]. В анализ были включены убийства, совершенные в 30 регионах СССР и Российской Федерации. Возраст первого преступления убийц колебался от 10 до 80 лет (средний возраст – $30,1 \pm 12,3$ года). В исследовании учитывались орудие убийств, пол жертв и мотивы преступлений. Сравнительные группы включали девять убийц, признанных на судебно-психиатрической экспертизе невменяемыми, и 39 – вменяемых [3]. Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики [1].

Результаты.

Из 48 убийц только одним из них являлась женщина, остальные (47) – мужчины. Длительность периода совершения убийств составляла от нескольких месяцев до 37 лет (в среднем – $4,8 \pm 6,1$ года), а число доказанных жертв – от 3 до 80 (в среднем – $9,7 \pm 11,0$ жертвы).

Шесть преступников (12,5%) начали совершать убийства в весьма юном возрасте (от 11 до 19 лет), до 30 лет – 18 (37,5%), до 40 лет – 17 (35,4%), до 50 лет – четыре (8,3%), после 50 – три (6,3%).

Ранее совершали противоправные деяния всего 10 человек (20,8%) (в 60% – изнасилования, 10% – убийство, 20% – деликты, связанные с наркотическими веществами), за которые находились на принудительном лечении в психиатрической больнице (восемь убийц) или отбывали наказание в местах лишения свободы (два).

На судебно-психиатрической экспертизе [4] признаны вменяемыми 79% (39 человек) преступников и 21% – невменяемыми (девять). Их сравнение не выявило существенной разницы между двумя этими группами. Так, средний возраст вменяемых серийных убийц составил 31 год, невменяемых – 29. Средняя продолжительность периода убийств у вменяемых и невменяемых оказалась примерно одинаковой (около пяти лет), как и среднее количество убийств на одного человека (вменяемые – 9,8, невменяемые – 10).

Наиболее общей особенностью каждого преступления являлся акт изнасилования. Среди вменяемых это была 31 жертва (79%) из 39, среди невменяемых – шесть (66%) случаев из девяти. Самый большой процент жертв среди всей группы населения, убитых серийными убийцами – составляли девушки – 23 случая (48%) из 48.

Следующая группа жертв включала в себя убийства как девушек, так и мужчин, и детей – 20 (41%) из 48; только дети встречались у трех серийных убийц (6%), одни мужчины –

у двух (4%). Такие цифры скорее всего связаны с тенденцией убийц выбирать наиболее уязвимые слои населения. Всего было выделено четыре группы мотивов преступлений [5]. Самым частым мотивом среди подобных случаев являлся смешанный – 52%. К нему относятся сексуальный, корыстный, садизм и их сочетания. На сексуальный приходилось 25% случаев, совершенных из-за психического расстройства – 16% и только садизм – 7%. Судебные психиатры уже давно выдвигают гипотезу о том, что тип психического расстройства преступника может влиять на выбор оружия [10]. Ясная решимость параноика и его способность планировать преступление часто могут направить его к оружию, которое с наибольшей вероятностью гарантирует желаемые результаты, например, к огнестрельному оружию. С другой стороны, изменение поведения, более характерное для больных шизофренией, может быть основой для случайного выбора оружия на месте преступления. Делирий или галлюцинации могут объяснить выбор необычного или нетипичного оружия, например, огня [9]. Если верно, что преступления изобилуют символическими значениями, то, возможно, существует связь между выбором оружия и психопатологическим профилем человека (например, сексуальный символ «проникновения» можно представить в тех случаях, когда партнер убивает с неистовой «ревностью») или акт депрессивной матери, убивающей своего ребенка путем удушения подушкой, можно интерпретировать как способ «защиты» ребенка от страданий). С криминологической точки зрения, несколько факторов влияет на выбор орудия убийства: доступность того или иного оружия, спонтанность или спланированность преступления [7, 8].

В большинстве случаев убийств преступники прибегали к удушению (асфиксии) своих жертв – 37,5% (18 случаев), в 33,3% (16) – к смешанным орудиям убийства (чаще колюще-режущим и тупым, с использованием предметов для удушения и их сочетание). Только колюще-режущие предметы встречались в 16,7% случаев (8), тупые орудия – в 8,3% (4), огнестрельное оружие – дважды (4,2%).

Что касается мотивов, которые используются в свободном ресурсе, сводные данные показывают, что почти 70% женщин-серийных убийц действовали ради финансовой выгоды. Напротив, только 28,8% серийных убийц-мужчин руководствовались финансовой выгодой. Это по-прежнему самый крупный мотив всех серийных убийств, но за ним следует убийство ради сексуального удовольствия, которое составляет 27,3% [5]. Считается, что большинство серийных убийц являются мужчинами (в США среди всех арестованных за насильственные действия мужчин – 81%, по причине воспитания, у мальчиков поощряют агрессивное поведение). Также у мужчин чаще встречаются парафилии [7-10].

Заключение.

Проведенное исследование показало, что за период 1974-2017 гг. в 85,4% случаев серийными убийцами являлись мужчины в возрасте до 40 лет. Наиболее часто жертвами становились молодые женщины (89,6%). Данный вид преступления в основном был связан со смешанными мотивами, в которых обязательно присутствовали акты сексуального и/или физического насилия и/или расстройства влечений (гомицидомания, геронтофилия, каннибализм, некрофилия, педофилия, садизм и др.). Орудием убийств чаще всего выступало удушение жертвы (45,8%). Преступниками в большинстве случаев являлись вменяемые лица (81%), совершающие убийства в трезвом виде (более 90%). Невменяемыми признавались только больные шизофренией, которые в целом не отличались от вменяемых лиц по демографическим и криминологическим характеристикам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гартфельдер Д.В., Голенков А.В. Методы статистического анализа в психологии и медицине. Чебоксары, 2007. 154 с.

2. Грднева М.Е. Кровавый Эдик. URL: <https://www.mk.ru/old/article/2002/06/23/165822-krovavuy-edik.html> (дата обращения: 12.03.2024).
3. Массовые убийства с использованием огнестрельного оружия в современной России / А.В. Голенков, П.Б. Зотов, В.А. Козлов, А.В. Филоненко // Суицидология. 2023. Т. 14. №3(52). С. 107-118.
4. Руководство по судебной психиатрии в 2 т.: / под ред. А.А. Ткаченко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2023. Т. 1. 523 с.
5. Масалов А.А. Нелюди. Самые знаменитые маньяки. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 256 с.
6. Самые известные серийные убийцы в СССР и России. URL: <https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html> (дата обращения: 03.02.2023).
7. Adjorlolo S., Chan H.C. The controversy of defining serial murder: Revisited // Aggress. Violent Behav. 2014. No.19 (5). pp. 486-491.
8. Dawson, S.J., Bannerman, B.A., Lalumière, M.L. Paraphilic Interests. Sexual Abuse // J. Research and Treatment, 2014. No. 28(1). pp. 20-45.
9. García-Baamonde M.E., Blázquez-Alonso M., Moreno-Manso J.M., Guerrero-Barona E., Guerrero-Molina M. Youth Serial Killers: Psychological and Criminological Profiles // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2022. Vol. 19(9). pp. 53-59.
10. Hamdi G., Ben Ammar H., Mhedhbi N., Brahmi L., Felhi R., Ridha R. // Clin. Case Rep. 2022. Vol. 10(6). e05922.

© Дегтеренко С.О., Антакова А.А., Голенков А.В., 2024.